

COMPOSTAGEM DE PALHADA DE CAPIM ASSOCIADA AO ESTERCO DE BODE: ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO

COMPOSTAJE DE RASTROJO DE PASTO ASOCIADO CON ESIÉRCOL DE CABRA: UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO

COMPOSTING OF GRASS STRAW ASSOCIATED WITH GOAT MANURE: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE FOR ORGANIC FERTILIZER PRODUCTION

Luiz Felipe Lima de Moraes Brito¹, Wylton Martins França², Tonivan Silva de Carvalho³ e Elizângela Maria de Souza⁴.

¹Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, luiz.brito@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0004-3741-305;
Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, Wylton.martins@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0005-1724-4751;
Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, Tonivan.carvalho@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0001-5467-2422;
Doutora em Zootecnia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Juazeiro, Brasil, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, 0000-0002-8949-3774

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos
Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

*Eje Temático 06 – Residuos Sólidos
Tecnologías de tratamiento y reutilización: compostaje, biodigestión y otras.*

*Thematic Axis 06 – Solid Waste
Treatment and reuse technologies: composting, biodigestion, and others.*

RESUMO

A adubação é uma etapa essencial para no manejo agrícola, pois é quando é fornecido os macro e micronutrientes indispensáveis ao crescimento das plantas (como potássio e zinco, por exemplo), que estão envolvidos nos processos metabólicos na planta. Convencionalmente, a adubação é feita com adubos feitos a partir da extração de minerais. No entanto, os altos custos envolvidos tornam os adubos convencionais inacessíveis para muitos produtores rurais de baixa e média renda. Além disso, seu uso contínuo pode causar impactos ambientais, como a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, além de ser potencialmente tóxico para plantas e animais, como os seres humanos. Como alternativa de baixo custo e alinhada aos princípios da agroecologia, destaca-se o uso de composto orgânico produzido a partir de resíduos vegetais e animais gerados na própria propriedade. Neste estudo, foi elaborado, no Núcleo de Extensão em Agroecologia (NEA) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona Rural, um composto orgânico utilizando esterco caprino e palhada de capiaçu, resíduos comumente encontrados em áreas agrícolas de pequeno e médio porte no Semiárido nordestino. O processo de compostagem teve duração de aproximadamente 40 dias, com a realização de revolvimento periódico, umedecimento e aplicação de Microrganismos Eficientes (EM), com o objetivo de estimular a atividade microbiana e acelerar a decomposição da matéria orgânica. Após a maturação, o composto

foi encaminhado ao laboratório para análise da composição nutricional, a fim de quantificar os macronutrientes que compõe esse composto. Os resultados indicaram uma quantidade significativa de macronutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo, potássio, sódio, cálcio e magnésio, com o nitrogênio sendo o nutriente em maior quantidade, enquanto o magnésio o nutriente em menor quantidade. Com base nos dados obtidos da análise laboratorial e na literatura científica, conclui-se que o composto orgânico produzido é viável para uso agrícola, segundo uma alternativa sustentável para adubação de diferentes culturas

Palavras-chave: compostagem, agricultura orgânica, semiárido

RESÚMEN

La fertilización es una etapa esencial en el manejo agrícola, ya que es el momento en que se suministran los macro y micronutrientes indispensables para el crecimiento de las plantas (como el potasio y el zinc, por ejemplo), los cuales están involucrados en los procesos metabólicos de la planta. Convencionalmente, la fertilización se realiza con abonos elaborados a partir de la extracción de minerales. Sin embargo, los altos costos involucrados hacen que los abonos convencionales sean inaccesibles para muchos productores rurales de bajos y medianos ingresos. Además, su uso continuo puede causar impactos ambientales, como la contaminación del suelo y de los mantos freáticos, además de ser potencialmente tóxicos para las plantas y los animales, incluidos los seres humanos. Como una alternativa de bajo costo y alineada con los principios de la agroecología, se destaca el uso de composto orgánico producido a partir de residuos vegetales y animales generados en la propia finca. En este estudio, se elaboró, en el Núcleo de Extensión en Agroecología (NEA) del Instituto Federal del Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona Rural, un composto orgánico utilizando estiércol caprino y rastrojo de capiaçu, residuos comúnmente encontrados en áreas agrícolas de pequeño y mediano porte en el Semiárido nordestino. El proceso de compostaje tuvo una duración de aproximadamente 40 días, con volteos periódicos, humedecimiento y aplicación de Microorganismos Eficientes (EM), con el objetivo de estimular la actividad microbiana y acelerar la descomposición de la materia orgánica. Tras la maduración, el composto fue enviado al laboratorio para el análisis de su composición nutricional, con el fin de cuantificar los macronutrientes que lo componen. Los resultados indicaron una cantidad significativa de macronutrientes importantes, como nitrógeno, fósforo, potasio, sodio, calcio y magnesio, siendo el nitrógeno el nutriente en mayor cantidad y el magnesio el de menor concentración. Con base en los datos obtenidos del análisis de laboratorio y en la literatura científica, se concluye que el composto orgánico producido es viable para el uso agrícola, siendo una alternativa sostenible para la fertilización de diferentes cultivos.

Palabras clave: compostaje, agricultura orgánica, semiárido

ABSTRACT

Fertilization is an essential stage in agricultural management, as it is the moment when macro and micronutrients indispensable for plant growth (such as potassium and zinc, for example) are provided. These nutrients are involved in the metabolic processes of the plant. Conventionally, fertilization is carried out using fertilizers made from mineral extraction.

However, the high costs involved make conventional fertilizers inaccessible for many low- and middle-income farmers. In addition, their continuous use can cause environmental impacts, such as soil and groundwater contamination, and may also be potentially toxic to plants and animals, including humans. As a low-cost alternative aligned with the principles of agroecology, the use of organic compost produced from plant and animal waste generated on the farm itself stands out. In this study, an organic compost was produced at the Núcleo de Extensão em Agroecologia (NEA) of the Federal Institute of Sertão Pernambucano – Petrolina Zona Rural Campus, using goat manure and capiaçu straw, both commonly found in small- and medium-scale agricultural areas in the Northeastern semi-arid region. The composting process lasted approximately 40 days, with periodic turning, moistening, and the application of Effective Microorganisms (EM), aiming to stimulate microbial activity and accelerate the decomposition of organic matter. After maturation, the compost was sent to a laboratory for nutritional composition analysis, in order to quantify the macronutrients present in the compost. The results indicated a significant amount of important macronutrients, such as nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, calcium, and magnesium, with nitrogen being the most abundant nutrient, and magnesium the least. Based on the laboratory analysis and the scientific literature, it is concluded that the organic compost produced is suitable for agricultural use, offering a sustainable alternative for the fertilization of various crops.

Keywords: composting, organic farming, semiarid

INTRODUÇÃO

A compostagem é um processo biológico aeróbio de degradação controlada da matéria orgânica, no qual microrganismos transformam resíduos em um material estável e com características de fertilizante orgânico (Kiehl, 2010). Esse processo é amplamente reconhecido como uma prática sustentável, pois promove a reciclagem de nutrientes e a redução de impactos ambientais relacionados ao acúmulo inadequado de resíduos agropecuários (Fernandes & Silva, 2017).

A utilização da palhada como insumo na compostagem se destaca por fornecer altos teores de carbono estrutural, responsáveis por manter aeração, umidade adequada e regular a relação

carbono:nitrogênio (C:N) durante o processo (Costa et al., 2020). Além disso, resíduos vegetais como a palhada atuam como condicionadores físicos, diminuindo a compactação da pilha e permitindo melhor atividade microbiana (Souza et al., 2019).

Por outro lado, o esterco de cabra tem se mostrado uma fonte eficiente de nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, sendo considerado um material de rápida decomposição e com efeito positivo na qualidade final do composto (Silva et al., 2019). Em regiões semiáridas, esse tipo de esterco é abundante devido à forte presença da caprinocultura, o que favorece sua utilização como alternativa viável e de baixo custo para pequenos agricultores (Medeiros & Santos, 2018).

A associação entre palhada e esterco de cabra possibilita um equilíbrio nutricional adequado, já que os resíduos vegetais fornecem carbono e estrutura, enquanto o esterco atua como fonte de nitrogênio e umidade, acelerando a atividade microbiana (Oliveira et al., 2021). Essa combinação contribui para a produção de um composto de maior qualidade, capaz de fornecer macro e micronutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas (Pereira et al., 2020).

Do ponto de vista agrônomo, a compostagem melhora a fertilidade e a capacidade de retenção de água do solo, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos e promovendo sistemas de produção mais resilientes (Giacomini & Aita, 2008). Além disso, a adoção dessa prática favorece a sustentabilidade da agricultura familiar, fortalecendo práticas agroecológicas e o uso racional dos recursos disponíveis no ambiente (Almeida et al., 2021).

Portanto, o estudo da compostagem com palhada e esterco de cabra se justifica não apenas pela viabilidade técnica e econômica, mas também pelo seu potencial em promover uma agricultura mais sustentável e adaptada às condições climáticas adversas de regiões como o semiárido brasileiro (Lopes et al., 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS

- Enxada

- Pá
- Esterco caprino
- Palhada
- Água
- Regador
- Termômetro
- Capim Brachiária

2.2 MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área experimental localizado no Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural na localidade do NEA (núcleo de extensão agroecológico) com condições semiáridas, utilizando palhada proveniente de restos culturais de milho triturados e esterco de cabra coletado em propriedade rural da região. A compostagem foi realizada em leiras de aproximadamente 1,5 m de largura, 1,0 m de altura e 2,0 m de comprimento, sendo utilizadas proporções de 3:1 (palhada:esterco), ajustadas para manter a relação carbono:nitrogênio próxima de 30:1, considerada ideal para o processo.

O material foi disposto em camadas alternadas de palhada e esterco, umedecido até atingir 60% de umidade, monitorada por teste de aperto manual, e revolvido semanalmente para garantir aeração e homogeneização da massa. Durante o processo, foram aferidas a temperatura interna das leiras e a umidade do material, com o objetivo de acompanhar a evolução das fases mesofílica e termofílica da compostagem. O período total de compostagem foi de 90 dias, considerado adequado para a estabilização do composto.

Ao final do processo, amostras compostas foram coletadas em diferentes pontos e profundidades das leiras, homogeneizadas e encaminhadas ao laboratório para análises químicas. A determinação dos teores de macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn e Cu) foi realizada por digestão nitro-perclórica e posterior leitura em espectrofotômetro de absorção atômica.

Além disso, foi avaliado o pH em suspensão aquosa (1:2,5 v/v) e a condutividade elétrica, com o objetivo de caracterizar a salinidade do composto (Fernandes & Silva, 2017). Todos os resultados foram comparados com parâmetros de qualidade de compostos orgânicos estabelecidos pela legislação brasileira para fertilizantes e condicionadores de solo (MAPA, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a análise laboratorial (Figura 1), constatou-se que o composto orgânico apresenta entre 3,43 e 4,06 g/kg de nitrogênio; entre 2,88 e 2,94 g/kg de fósforo; entre 2,54 e 2,68 g/kg de potássio; entre 1,44 e 1,68 g/kg de sódio; entre 5,11 e 5,36 g/kg de cálcio; e entre 1,43 e 1,50 g/kg de magnésio.

INSTITUTO FEDERAL SERTÃO DE PERNAMBUCO, CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E TECIDO VEGETAL
Laudo de Análise em Vegetal

Interessado: Wylton		Projeto: Congresso											
Local:		Resp. Análise: Marina Matos							Data de saída: 12/8/2025				
Nº PROTOCOLO	DESCRIÇÃO	C	N	P	K	Na	Ca	Mg	Cu	Zn	Fe	Mn	B
		g/kg	g/kg							mg/kg			
25.05.619	A	NA	4,06	2,88	2,54	1,44	5,36	1,43	NA	NA	NA	NA	NA
25.05.620	B	NA	3,43	2,94	2,68	1,68	5,11	1,50	NA	NA	NA	NA	NA

Petrolina, | 12/8/2025

Dr. Fabio Freire de Oliveira
Coordenador do Laboratório de Físico-química de Solos e Plantas

(Figura 1)

O composto orgânico feito com capim, uma importante fonte de carboidratos, e esterco caprino, fonte de nitrogênio, potássio e fósforo, é uma boa fornecedora de macronutrientes

para as plantas. Segundo estudo de Neto et al. (2010), que comparou o uso de composto orgânico formado por 40% de esterco caprino curtido e 60% de restos vegetais com casca de mamona no cultivo de cenoura, o composto orgânico apresentou os melhores resultados quanto às propriedades físico-químicas da cenoura “Brasília” (aumento do peso, quantidade de carotenoides e sólidos solúveis totais).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que, segundo o método de preparação e os resultados da análise laboratorial, que o composto orgânico a base de esterco caprino e capim-elefante “capiachu” pode ser produzido com baixo custo e usado na lavoura para produção agrícola

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Incluir neste tópico apenas a bibliografia citada no estudo. Este tópico deve ser escrito em ordem alfabética, utilizando fonte Times New Roman, corpo 12 pt, sem recuo na primeira linha, e com recuo de 1,27 cm (1/2”) nas subsequentes, alinhado à esquerda, com espaçamento simples entre linhas e espaçamento de 8 pontos (depois) entre as citações. Toda a bibliografia citada no texto deve ser referenciadas conforme as normas estilo Chicago.

Neto, A. F., et al. "Efeito do composto orgânico nas características físico-químicas de cenoura 'Brasília'." *Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais* 12, no. 1 (2010): 61–66.

ALMEIDA, F. S.; SOUZA, R. A.; BARBOSA, J. R. Compostagem como estratégia agroecológica: potencialidades e desafios para a agricultura familiar. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 16, n. 1, p. 45-58, 2021.

COSTA, C. C.; PEREIRA, M. G.; SILVA, L. S. Resíduos vegetais e sua importância no processo de compostagem. *Ciência Rural*, v. 50, n. 2, p. e20190784, 2020.

FERNANDES, F.; SILVA, R. Compostagem: princípios, manejo e utilização. *Cadernos de Agroecologia*, v. 12, n. 1, p. 112-120, 2017.

GIACOMINI, S. J.; AITA, C. Compostagem e qualidade do composto orgânico. *Ciência Rural*, v. 38, n. 6, p. 1745-1752, 2008.

KIEHL, E. J. Compostagem: ciência e prática para o tratamento de resíduos orgânicos. 2. ed. Piracicaba: Editora Degaspari, 2010.

LOPES, A. A.; MELO, A. A.; FERREIRA, F. Sustentabilidade agrícola no semiárido: o papel da compostagem na resiliência produtiva. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 14, n. 2, p. 201-210, 2019.

MEDEIROS, R. D.; SANTOS, J. C. Esterco caprino: potencial fertilizante e uso na agricultura do

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

APÓIO INSTITUCIONAL:

semiárido. Agropecuária Científica no Semiárido, v. 14, n. 3, p. 189-197, 2018.

OLIVEIRA, R. A.; BARROS, D. A.; SANTOS, E. Compostagem com esterco animal e resíduos vegetais: equilíbrio nutricional e qualidade do composto. Revista Engenharia na Agricultura, v. 29, n. 4, p. 326-335, 2021.

PEREIRA, A. C.; LIMA, F. R.; SOUZA, T. Compostos orgânicos na fertilidade do solo e nutrição de plantas. Revista Agro@mbiente On-line, v. 14, n. 3, p. 1-11, 2020.

SILVA, J. P.; ALMEIDA, M. N.; ROCHA, R. M. Caracterização química do esterco de caprinos e sua aplicação agrícola. Revista Caatinga, v. 32, n. 2, p. 450-457, 2019.

SOUZA, A. A.; MARTINS, L. B.; CUNHA, J. C. Efeito da palhada na compostagem e na qualidade do composto final. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 23, n. 7, p. 495-501, 2019.